

6. Существенное влияние на качество того или иного звука оказывает и его место в слове или синтагме.
7. Характер звука зависит не только от его места в слове, но и от положения в слоге.
8. Весьма существенное влияние на модификацию звуков оказывает темп речи.

Список литературы

1. Реформатский А.А., введение в языковедение/под ред. В.А.Виноградова. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 536 с.
2. Реформатский А.А. из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. М., 1971. [согласные, противопоставленные по способу и месту образования, и их варьирование в современном русском литературном языке// Доклады и

сообщения Института языкознания АН СССР. VIII, 1955]

3. Поляков К.И. персидская фонетика. Опыт системного исследования. Москва «наука», главная редакция восточной литературы, 1988. 305 с.
4. Рубинчик Ю.А. грамматика современного персидского литературного языка. – М.: издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 600 с.
5. Зиндер Л.Р. общая фонетика: учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. –М.: Высш. Школа, 1979. -312 с., ил.
6. Современный русский язык. Теоретический курс. Фонетика. Под ред. В.В.Иванова, Л.А.Новикова. М.: Рус. Яз., 1985, 160 с.

К ВОПРОСУ О ФОНЕТИЧЕСКИХ (ЗВУКОВЫХ) ПРОЦЕССАХ ЭПЕНТЕЗЫ И ПРОТЕЗЫ В ПЕРСИДСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Валипур А.

*Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Тегеранского университета
г. Тегеран, Иран*

Салехи М.Х.

Аспирант русского языка кафедры русского языка Тегеранского университета

ON THE QUESTION OF EPENTHESIS AND PROTHESIS OF CONSONANTS IN RUSSIAN AND PERSIAN

Valipour A.

*Doctor of Philology, Professor of the Russian Language Department, Tehran University
Tehran, Iran*

Salehi M.H.

*Postgraduate student of the Russian language of the Department of the Russian language of the University
of Tehran*

Аннотация

Статья посвящена сравнительному анализу фонетических (звуковых) процессов эпентезы и протезы согласных фонем в русском и персидском языках. **Цель** данной работы состоит в анализировании характеристики фонетических (звуковых) процессов эпентезы и протезы согласных фонем в русском и персидском языках и выражении их сходств и различий в фонетической системе вышеуказанных языков. **Объект** изучения – фонетические (звуковые) изменения согласных фонем в потоке речи. **Предмет** исследования – эпентеза и протеза согласных фонем в русском и персидском языках. По **итогам** анализа эпентезы и протезы согласных фонем, мы вышли к выводу что данные фонетические (звуковые) процессы очень популярны в данных языках. Фонетическим (звуковым) процессам эпентезы и протезы и их сравнение в двух языках уделяется особое внимание. Решение поставленных в работе целей осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, интерпретированного и обобщённого анализа. Явление фонетических (звуковых) процессов эпентезы и протезы согласных фонем имеет непосредственное отношение к проблеме постановки правильного произношения обучающихся русского языка как иностранного (РКИ), в связи с этим, полученные результаты от этой работы могут **применяться** в области обучения русскому языку как иностранному и также для дальнейших сравнительно-сопоставительных лингвистических исследований по фонетике русского и персидского языков.

Abstract

The article is devoted to a comparative analysis of phonetic (sound) processes of epenthesis and prothesis of consonant phonemes in Russian and Persian languages. The purpose of this work is to analyse the characteristics of the phonetic (sound) processes of epenthesis and prothesis of consonant phonemes in the Russian and Persian languages and to express their similarities and differences in the phonetic system of the above languages. The object of study is the phonetic (sound) changes of consonant phonemes in the flow of speech. The subject of the research is epenthesis and prothesis of consonant phonemes in Russian and Persian languages. As a result of the analysis of epenthesis and prothesis of consonant phonemes, we came to the conclusion that these phonetic (sound)

processes are very popular in these languages. The phonetic (sound) processes of epenthesis and prothesis and their comparison in two languages are given special attention. The solution of the goals set in the work was carried out on the basis of the application of general scientific methods of research within the framework of a comparative, interpreted and generalized analysis. The phenomenon of phonetic (sound) processes of epenthesis and prothesis of consonant phonemes is directly related to the problem of setting the correct pronunciation of students of Russian as a foreign language (RFL), in this regard, the results obtained from this work can be applied in the field of teaching Russian as a foreign language and also for further comparative linguistic research on the phonetics of the Russian and Persian languages.

Ключевые слова: фонетический (звуковой) процесс, эпентеза, протеза, фонема, согласный, персидский язык, русский язык.

Keywords: phonetic (sound) process, epenthesis, prothesis, phoneme, consonant, Persian language, Russian language.

Введение в проблему: Так как звуки речи произносятся не изолированно, а в звуковой цепи связанной речи, то звуки могут, во-первых, влиять друг на друга, особенно соседние, когда рекурсия предыдущего звука взаимодействует с экскурсией последующего, и, во-вторых, испытывать влияние общих условий произношения (влияние начала и конца слова, характера слога, положения под ударением или в безударном слоге). [1, с. 195-196].

Влияние звуков друг на друга вызывает комбинаторные изменения, осуществляющиеся в фонетических (звуковых) процессах аккомодации, ассимиляции, диссимиляции, диэрезы, эпентезы, гаплогонии и др. [1, с.196].

При быстрой смене звуков речи, когда происходит как бы «накладывание» рекурсии и экскурсии друг на друга (или наоборот), это ведет к некоторому (а иногда и довольно значительному) изменению качества их элементов, в основном переходных, но иногда и стационарного участка (т.е. выдержки) [5, с. 179].

Оттенки фонем рассматриваются с двух точек зрения: комбинаторные, обусловленные соседством с другими фонемами, и позиционные, зависящие от места фонемы в слове или слоге, от ударения и т.п. [5, с. 180].

В этой статье внимание уделяется фонетическим (звуковым) процессам эпентезы и протезы согласных фонем в русском и персидском языках.

Изложение основного материала: Эпентезы (или вставки) чаще всего имеют диссимилятивную основу, этот процесс своим появлением в межзвуковых позициях препятствует возможным ассимилятивным процессам.

Например, вставка согласных, чаще всего фонемы (звуки) [в], [γ] или [j] между гласными в случае «зияния» (непосредственное соседство двух гласных) в русском и персидском языках:

Ларион → Ларивон, *Родион* → Родивон, *Леонтий* → Левонтий, *радио* → радиво, *какао* → какаво (детская речь, просторечие); таков же происхождения [в] в окончаниях родительного падежа единственного числа русских прилагательных:

злого [зло'во], *доброго* [до'брово], хитрого [хитрово'], дурного [дурново']

Йотовая эпентеза (вставка) типична в иноязычных словах на **-ia**:

Italia, India, Persia как: Италия, Индия, Персия (т.е. с – **ия** [-ија] на конце); в просторечии, эта эпентеза постоянна, ср. скорпиён [скорпијон], шпиён

[шпијон], фиалка [фијалка], павиан [павијан], киятер [кијатер] и т.п.

В области согласных, частый случай – эпентеза (вставка) мгновенного звука [д], [т] между двумя соседними длительными, ср. в просторечии:

нрав → [ндрав], *срам* → [сграм];

такого же происхождения **т** в словах:

встреча → *встреча*, *встретить* → *встретить* (древнерусское **срѣтати**, ср. Сретенка, название улицы в Москве, фамилия Сретенский).

Протеза (или надставка) является собственно разновидностью эпентезы (вставка), только протезы не вставляются в середину слов, а приславляются спереди, к началу слова [3. С 210].

В качестве протетических согласных в русском языке бывают опять же [в], [γ], [j], которыми «прикрываются» начальные гласные слова:

острый → *вострый*, *осемь* → *восемь* без [в] перед начальной гласной. *Усеница* → *гусеница*, *это* → *ето* [јэто] и т.п.

В качестве протетических гласных в русском языке известно **и**, например в южнорусских диалектах:

шла → *ишла*, *Льгов* → *Ильгов*, *Львовна* → *Ильвовна*, **и** здесь разгружает группу начальных согласных.

Это явление очень типично для иранских языков, в том числе в персидском языке, где не допускается скопление согласных в начале слова, точнее для персидских слов не характерно стечение двух или более согласных в начале слова и слога. В тех случаях, когда заимствованные из других языков слова имеют две и более согласных в своем начале, перед ними появляется протетический гласный **э** или между ними вставляются эпентетические гласные **о** или также **э**. Например:

Стакан → *э*стакан (*estekân*)

Дрожки → *до*рошке (*doroške*)

К.И.Поляков в своей работе по фонетике персидского языка говорит о диссимилятивно-аккомодативной основе эпентезы, он пишет [3, с. 137]: «если в начальной фазе, фонетический процесс между однородными звуками, направленный против уподобления, и можно назвать диссимилятивным, то его нельзя признать таковым в конечной фазе, после появления эпентезы, потому что между нею и стыкующимися звуками, как относящимися к различным классам, могут быть только процессы аккомодации, но не диссимиляции. По этой причине мы считаем, что эпентетические вставки будут

более корректно трактовать как явление, возникающее на диссимилятивно-аккомодативной основе». Далее он говорит [3, с 134-135]: «возникающие на диссимилятивно-аккомодативной основе вставочные явления, и в частности эпентеза *j* в системе гласных, играют главную роль (как в русском языке, но здесь не главный звук, есть ещё [в], [γ]) в реализации определяющих тенденций, присущих звуковому строю персидского языка, и потому они должны быть изучены более тщательно и раньше других вопросов персидского метаплазма».

В персидском языке мы встречаем реализацию эпентезы в виде согласной эпентезы *j* в интервокальных стыках и гласной эпентезы *э* в интерконсонантных стыках:

Между гласными: Namâjân «очевидно», seyjom «третий», jujande «ищущий», râin «нижний», bijâ «приходи», pajoft «не падай».

Между согласными: sâxtemân.

spand → ispand (гласный перед согласными в начале слова)

staxr → istaxr

Фонетические эпентетические согласны в персидском языке: *y*, *w*(*v*), *h*, -²-

i-*i* → bâzâri-²/*y*-*i*

i-*e* → sini-*y*-emân

i-*a* → bozorgi-*y*-aš

i-*u* → rowhâni-*y*-un

i-*o* → mâhi-*y*-o

i-*â* → sepâhi-*y*-ân

e-*i* → mohâvere-²/*y*-*i*

e-*e* → xâne-²-emân

e-*a* → name-²-at

e-*u* → gerye-²/*w*-*u*

e-*o* → xâne-*v*/*w*-*o*

e-*â* → te-²-âtr

u-*i* → doru-²/*y*-*i*

u-*e* → ru-*w*-*e*

u-*a* → âhu-*w*-ast

u-*o* → kâhu-*w*-o

u-*â* → âhu-*w*-ân

o-*i* → râdiyo-²/*y*-*i*

o-*e* → mâl-*e* to-*w*/²-*e*

o-*a* → mâl-*e*-to-*w*/²-ast

o-*u* → ko(*w*)*u*

o-*o* → to-*w*/*v*-*o* man

o-*â* → har do-*w*/*v*-ân

â-*i* → bâlâ-²/*y*-*i*

â-*e* → âqâ-*h*-*e*

â-*a* → dânâ-²/*y*-and

â-*u* → zâ-²/*w*-*u*

â-*o* → mâ-*w*-o šoma

â-*â* → bâ-*h*-âš

ow-*i* → jelo-*w*/*v*-*i*, parto-*v*-*i*, jelo-*y*/²-*i*, no-*y*/²-*i*

ow-*e* → jelo-*w*/*v*-*e*, mo-*w*-estân, jelo-*y*-*e*

ow-*a* → jelo-*w*-aš

ow-*o* → jelo-*w*-o ‘aqab

ow-*â* → xošo-*w*/*v*-ân

Вставка морфонологических согласных: после гласного *e* и перед суффиксом множественного числа *ân*: bande-*g*-ân, setâre-*g*-ân, sefle-*g*-ân, sarjuxe-*g*-ân, ši’*a*-*y*-ân

после гласного *e* и перед *i* инфинитивные: bande-*g*-*i*, tešne-*g*-*i*, talabe-*g*-*i*, amale-*g*-*i*, masxare-*g*-*i*
после гласного *e* и перед суффиксом -âne: bačče-*g*-ân

Вставка *y*: после всех гласных кроме *ow* и перед морфемой *e*: bini-*y*-*e*, xâne-*y*-*e*, na-*y*-*e*, ratu-*y*-*e*, hardo-*y*-*e*, âqâ-*y*-*e*

После гласных *â* и *u* и перед суффиксом *e*: râ-*y*-*e*, lâ-*y*-*e*, ru-*y*-*e*, mu-*y*-*e*, do su-*y*-*e*

После гласного *â* и перед суффиксом *ân* множественного числа: dânâ-*y*-ân, pârsâ-*y*-ân, âqâ-*y*-ân. niyâ-*k*-ân (вставка *κ*)

После гласного *u* и перед *ân* множественного числа: dânešju-*y*-ân, xubru-*y*-ân.

Вставка *w* → bâzu-*w*-ân, abru-*w*-ân, niku-*w*-ân, bânu-*w*-ân, âhu-*w*-ân, jâdu-*w*-ân, gisu-*w*-ân, hendu-*w*-ân.

После гласных *â* и *u* и перед морфологическими морфемами:

перед -ande: gu-*y*-ande, afzâ-*y*-ande

перед -eš : âzmâ-*y*-eš, peydâ-*y*-eš, gu-*y*-eš

перед am, -ad, -and: migu-*y*-am, miju-*y*-ad, mifarmâ-*y*-ad

Перед притяжательными местоимениями: râ-*y*-am, ru-*y*-at, jâ-*y*-emân.

Перед -ân и -â: ju-*y*-ân, gu-*y*-ân, sarâ-*y*-ân

Перед â : xodâ-*y*-â

Перед -ât множественного числа и после гласных **e, i, â** и **u**: kârxâne-*j*-ât, širini-*j*-ât, talâ-*j*-ât, dâru-*j*-ât.

После *e* и перед *i*: sâvo-*j*-*i*

После гласного *i* и перед *i*: anzali-*j*/²-*i*,

После третьего лица единственного числа :zada-*t*-eš, borda-*t*-ešun

После некоторых арабских слов, окончивших *e* и перед суффиксом -an и *i*: qâ’eda-*t*-an, omda-*t*-an.

Вставка согласного *d*: Данный согласный употребляется после предлога *be* и перед морфемами *ân*, *in*, *u*: be-*d*-ân, be-*d*-in, be-*d*-u

согласный *v*: этот согласный в некоторых случаях после некоторых гласных и перед -*i*:

kora-*v*-*i* , gan-*ja*-*v*-*i*, qazna-*v*-*i*, sâra-*v*-*i* , xâja-*v*-*i* , mino-*v*-*i*

Выводы:

1. Фонетические процессы эпентезы и протезы способствуют облегчению произношения.

2. Они в персидском языке в широком диапазоне используются в разговорной речи.

3. В данных процессах принимают участие и согласные и гласные фонемы.

4. возникающие на диссимилятивно-аккомодативной основе вставочные явления, и в частности эпентеза *j* в системе гласных играют главную роль (как в русском языке, но здесь не главный звук, есть ещё [в], [γ]) в реализации определяющих тенденций, присущих звуковому строю персидского языка, и потому они должны быть изучены более тщательно и раньше других вопросов персидского метаплазма.

5. В персидском языке мы встречаем реализацию эпентезы в виде согласной эпентезы *j* в интервокальных стыках и гласной эпентезы *э* в интерконсонантных стыках.

6. Анализ дал возможность сделать вывод также о том, что между акустической природой эпентезы, их функциональной нагрузкой, с одной стороны, и природой фонетических процессов наблюдаемых в персидском языке, с другой стороны, существует самая тесная взаимосвязь, которая среди других факторов определяется также и тем, что персидский язык относится к типу языков с вокальной доминанцией в слого.

Список литературы

1. Реформатский А.А., введение в языковедение/под ред. В.А. Виноградова. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 536 с.

2. Исторические вопросы персидского языка, Алиашраф Садеги, 1380.

3. Поляков К.И. персидская фонетика. Опыт системного исследования. Москва «наука», главная редакция восточной литературы, 1988. 305 с.

4. Рубинчик Ю.А. грамматика современного персидского литературного языка. –М.: издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 600 с.

5. Матусевич М.И. современный русский язык. Фонетика. Учеб. Пособие для студентов пед. Ин-тов по специальности «Рус. Яз. И литература». М., «Просвещение», 1976. 288 с.

6. آواشناسی زبان روسی، دکتر علیرضا ولی پور، انتشارات سمت، 1393، 186 ص.